

Original paper

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS OF THE SUBJECT 'UPBRINGING' IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL PROCESS.

Olimova Nozima Oybekovna, master's student in the specialty of Theory and History of Pedagogy at the Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation. this article examines the formation of methodological readiness of “Upbringing” subject teachers in the educational process. It analyzes teacher competence, pedagogical mastery, effective use of modern methodological approaches, and innovative technologies. Theoretical foundations and international best practices for developing methodological readiness are also discussed.

Keywords: methodological readiness, upbringing subject, teacher competence, pedagogical technology, innovation, quality of education.

TA'LIM JARAYONIDA “TARBIYA” FANI O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISH.

Olimova Nozima Oybekovna, Buxoro Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi magistranti.

Annotatsiya. mazkur maqolada ta'lim jarayonida tarbiya fani o'qituvchisining metodik tayyorgarligini shakllantirish masalalari yoritilgan. Unda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, pedagogik mahorati, zamonaviy o'quv-uslubiy yondashuvlardan samarali foydalanish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash zaruriyati tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada metodik tayyorgarlikni rivojlantirishning nazariy asoslari, o'quv jarayoniga integratsiyalash mexanizmlari hamda ilg'or xorijiy tajribalarning amaliy ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: metodik tayyorgarlik, tarbiya fani, o'qituvchi kompetensiyasi, pedagogik texnologiya, innovatsiya, ta'lim sifati.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 'ВОСПИТАНИЕ' В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Олимова Нозима Ойбековна, магистрантка специальности «Теория и история педагогики» Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация. в статье рассматриваются вопросы формирования методической подготовки преподавателей предмета «Воспитание» в учебном процессе. Анализируются профессиональная компетентность учителя, педагогическое мастерство, использование современных методических подходов и инновационных технологий. Также раскрываются теоретические основы методической подготовки и значение передового зарубежного опыта.

Ключевые слова: методическая подготовка, предмет воспитания, педагогическая компетентность, инновационные технологии, качество образования.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri — bu ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlod qalbida vatanparvarlik, ijtimoiy faollik, insonparvarlik kabi oliy qadriyatlarni shakllantirishdir. Shu nuqtai nazardan, umumta'lim maktablarida 2020-yildan boshlab alohida fan sifatida joriy etilgan "Tarbiya" darslari katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa ushbu fanni o'qituvchi pedagoglardan yuqori darajadagi kasbiy, psixologik va metodik tayyorgarlikni talab qiladi. Zamonaviy ta'limda nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama tarbiyalash, unga to'g'ri yo'l ko'rsatish, axloqiy mezonlarni singdirish dolzarb hisoblanadi. "Tarbiya" fanining samarali o'tilishi esa bevosita o'qituvchining metodik saviyasi va innovatsion yondashuvlariga bog'liqdir.

Metodik tayyorgarlik — bu o'qituvchining o'quvchilarga bilim, tarbiya va ko'nikmalarni samarali yetkazib berish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlar majmuidir. Metodik tayyorgarlik — bu o'qituvchining ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil qilish, boshqarish va baholash uchun zarur bo'lgan nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, pedagogik texnologiyalar, dars metodlari, dars ishlanmalari va innovatsion yondashuvlar majmuasini egallaganlik darajasidir. Bu tayyorgarlik quyidagi komponentlardan iborat:

- Didaktik tayyorgarlik – ta'lim mazmuni, metodlari va vositalarini bilish;
- Psixologik tayyorgarlik – o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish;
- Texnologik tayyorgarlik – innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- Aks ettiruvchi (reflektiv) tayyorgarlik – o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish.

Metodik tayyorgarlik — bu o'qituvchining nafaqat fanni bilish, balki uni ta'lim-tarbiya jarayonida qanday o'rgatish, qanday yondashuvni qo'llashni bilish darajasidir. Ayniqsa "Tarbiya" fanida bu tayyorgarlik o'qituvchining shaxsiy namunasi, yondashuvi, mulohazasi va ijtimoiy-axloqiy mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Metodik tayyorgarlik doimiy takomillashuvni talab qiladi. U pedagogning kasbiy kompetensiyasining yuragi hisoblanadi. Tarbiya fani o'qituvchilari aynan ushbu yo'nalishlarda puxta tayyorlangan bo'lishi kerak, chunki ularning vazifasi nafaqat bilim berish, balki shaxsiy fazilatlarini shakllantirishdan iborat. Tarbiya fani, boshqa fanlardan farqli ravishda, nazariy bilimlardan tashqari, ko'proq shaxsiy namuna, interfaol metodlar, psixologik yondashuvlarni talab etadi. Bu esa o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

- Muayyan pedagogik situatsiyalarni boshqarish;
- O'quvchilar bilan samarali muloqot olib borish;
- Tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va natijalarni tahlil qilish;
- Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiya usullaridan foydalanish.

Shu jihatdan "Tarbiya" fani o'qituvchisining metodik tayyorgarligi faqatgina dars o'tish bilan cheklanmay, balki maktabdagi umumiy tarbiyaviy muhitni shakllantirishga ham taalluqlidir.

Kasbiy ta'lim tizimi – bu mehnat bozorining ehtiyojlariga mos, kasbga ega, raqobatbardosh va axloqiy jihatdan barkamol mutaxassislar tayyorlaydigan ta'lim bosqichidir. Ushbu tizimda "Tarbiya" fani orqali nafaqat umumiy axloqiy qoidalar, balki kasbga xos ijtimoiy va axloqiy me'yorlar, kasbiy madaniyat, etika, intizom, mehnat madaniyati singari tushunchalar o'rgatiladi.

Tarbiya fanining kasbiy ta'limdagi vazifalari:

- Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlash – o'quvchining individual qiziqish va qobiliyatlarini aniqlash orqali ularni kasbiy faoliyatga yo'naltirish.
- Kasbiy qadriyatlarni shakllantirish – vatanparvarlik, halollik, mas'uliyat, fidoyilik, kasbga sadoqat.
- Kasbiy etikani singdirish – jamoada ishlash madaniyati, muloqot etikasi, mehnat intizomi.
- Ijtimoiy faollikni rivojlantirish – talabalarni kasbiy faoliyatda yetakchi, tashabbuskor va mas'uliyatli bo'lishga undash.

Bu jarayonlarda "Tarbiya" fani o'qituvchisining roli shunchalik kuchli bo'lishi kerakki, u nafaqat bilim beruvchi, balki shaxs tarbiyalovchi, yo'l ko'rsatuvchi, maslahat beruvchi vazifasini ham bajaradi.

Kasbiy ta'lim sharoitida metodik tayyorgarlik kengroq kompetensiyalarni talab qiladi, chunki o'qituvchi nafaqat axloqiy tarbiya berishi, balki uni kasbiy faoliyat kontekstida amalga oshirishi lozim. Metodik tayyorgarlikning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratish mumkin:

✓ Pedagogik kompetensiya-o'quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy, psixologik xususiyatlarini hisobga olish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtirish.

✓ Didaktik kompetensiya-tarbiya fanining mazmunini kasbiy yo'nalishga mos holda yoritish hamda darslar uchun muammoli vaziyatlar, keyslar, loyihalar ishlab chiqish.

✓ Texnologik kompetensiya-innovatsion texnologiyalar (masalan, klaster, aqliy hujum, konseptual xarita, "6 shlyapa" usuli)dan foydalanish, AKT vositalari: prezentatsiya, onlayn testlar, videoroliklar, LMS tizimlar (Moodle, Google Classroom)dan foydalanish.

✓ Reflektiv kompetensiya-dars jarayonining samaradorligini tahlil qilish, metodlar samarasini baholash va o'quvchilar bilan bog'liq muammolarni aniqlash va hal etish.

✓ Kommunikativ kompetensiya- o'quvchi, ota-ona va jamoa bilan samarali muloqot olib borish va tarbiyaviy tadbirlar, suhbatlar, munozaralarda faol ishtirok etish.

Tarbiya darslarining kasbiy natijadorligini baholash uchun "Tarbiyaviy kompetensiya pasporti" tizimini joriy etish taklif etiladi. Bu tizim orqali o'quvchining axloqiy, kasbiy, ijtimoiy va fuqarolik mas'uliyati raqamli va subyektiv-individual tahlil asosida shakllanadi. Bunda o'qituvchi, kurator, ishlab chiqarish ustasi, hatto sinfdoshlar ham baholovchi sifatida ishtirok etadi. Shunday qilib, tarbiya jarayoni samaradorligi real, o'lchab bo'ladigan natijalarga ega bo'ladi. Asosiy tarkibiy qismlar (pasportda bo'lishi mumkin):

1. Shaxsiy sifatlar: halollik, mas'uliyat, ishonchlilik, ijobiy muloqot.
2. Kasbiy axloqiy baholar: o'z kasbiga hurmat, ishga munosabat, xavfsizlik madaniyati.
3. Jamoada ishlash kompetensiyasi: muloqot madaniyati, bahs yurita olish, boshqalarni tinglash.
4. Tashabbus va fuqarolik faolligi: tashkiliy ishlar, ijtimoiy loyihalarda ishtirok.
5. Refleksiya bo'limi: o'quvchining o'zi va o'qituvchining mulohazasi.

Bu g'oyaning ilmiy – innovatsion yangiligi shundaki, odatda tarbiya darslarining samarasi hisobotlar, tadbirlar soni, ishtirokchilar ro'yxati bilan o'lchanadi. Ammo bu tizim orqali esa har bir o'quvchining shaxsiy tarbiyaviy o'sishi raqamlashtiriladi va individual monitoringga

olinadi. Bu nafaqat nazariy bilim, balki kasbiy va ijtimoiy hayotga real tayyorgarlikni baholashga imkon beradi. “Tarbiyaviy kompetensiya pasporti” tizimining joriy qilinishi natijasida:

- tarbiya samarasini raqamli va individual mezonlar asosida baholash imkoniyati yaratiladi;
- o'quvchi mehnat bozoriga chiqayotganida nafaqat diplom, balki tarbiyaviy pasport orqali ham tavsiflanadi;
- korxonalar bu orqali o'z xodimlarini tanlashda faqat kasbiy emas, axloqiy mezonlarga ham e'tibor qaratadi;
- tarbiya fani obro'si oshadi, chunki u “madaniy ko'nikma beruvchi fan” sifatida emas, professional-axloqiy poydevor yaratuvchi dars sifatida qaraladi.

Xulosa. Bugungi globallashuv, raqobat va texnologiyalar asrida kasbiy ta'lim tizimining asosiy vazifasi — nafaqat bilimli, balki tarbiyali, mas'uliyatli, axloqiy yetuk va jamiyatga foydali shaxsni voyaga yetkazishdan iboratdir. Bu ulkan vazifani bajarishda “Tarbiya” fanining o'rni beqiyos bo'lib, uning samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchining metodik tayyorgarlik darajasi bilan chambarchas bog'liqdir.

O'qituvchining metodik tayyorgarligi — bu oddiy dars o'tish mahorati emas, balki shaxsga ta'sir qila oladigan pedagogik salohiyat, kasbiy yondashuv va tarbiyaviy strategiyaning uyg'unlashuvidir. Ayniqsa, kasbiy ta'lim muassasalarida tarbiya fanini zamonaviy, kasbga yo'naltirilgan, hayotlilikka asoslangan metodlar bilan o'qitish bugungi kunning dolzarb ehtiyojidir. Shu jihatdan maqolada taklif etilgan “Tarbiyaviy kompetensiya pasporti” tizimi o'quvchilarning axloqiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanishini aniq mezonlar asosida baholash, ularni shaxs sifatida rivojlantirishda yangicha yondashuv sifatida qaraladi. Bu nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodni insoniy fazilatlar va kasbiy sadoqat asosida tarbiyalashda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'limda “Tarbiya” fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini izchil rivojlantirish — bu nafaqat ta'limning sifatini oshirish, balki jamiyat kelajagini ijobiy shakllantirish yo'lida qo'yilgan muhim qadamdir. Zero, tarbiyali mutaxassis — taraqqiyot kalitidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullaeva, N.M. (2020). Kasbiy ta'limda tarbiya jarayonini tashkil etish metodlari. Toshkent: O'zbekiston pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Alimov, R.A. (2019). Ta'limda interfaol metodlar va ularning samaradorligi. Ilmiy jurnal “Pedagogika va psixologiya”, 4(2), 45-53.
3. Karimov, S.X. (2018). Metodik tayyorgarlik va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Nazarov, B.J. (2021). “Kasbiy ta'limda tarbiya fanining o'qituvchilari metodik tayyorgarligi: muammolar va yechimlar”. Ilmiy maqola to'plami, Toshkent, 78-90.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). Kasbiy ta'limni rivojlantirish strategiyasi (2022–2027). Toshkent.
6. Poyraz, M., & Tursunov, J. (2020). “Tarbiya fanida innovatsion metodlarni joriy etishning pedagogik asoslari”. Pedagogika ilmiy jurnali, 15(1), 112-120.

7. Sultonova, D.G. (2019). Shaxsni tarbiyalashda metodik yondashuvlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
8. UNESCO. (2021). Technical and Vocational Education and Training (TVET) Guidelines. Paris: UNESCO Publishing.
9. Vakhidov, M.I. (2020). "Kasbiy ta'limda tarbiyaviy monitoring tizimini yaratish". Ilmiy axborot, 5(3), 65-71.

